

Iurie COLESNIC,
Biblioteca Națională a
Republicii Moldova

Rezumat: Articolul este dedicat preotului Constantin Partenie, care a participat activ la toate momentele-cheie de implementare a factorului național în politica de destindere în Basarabia de la începutul secolului al XX-lea.

Cuvinte-cheie: Constantin Partenie, revista „Luminătorul”, tipografie eparhială.

Abstract: The article is dedicated to the priest Constantin Partenie, who actively participated in all key moments of implementation of the national factor in policy of relaxation in Bessarabia from the beginning of the 20th century.

Keywords: Constantin Partenie, "Luminătorul" magazine, diocesan printing house.

În amintirile publicate de foștii frunțași ai Basarabiei în ziarul „Cuvânt Moldovenesc”, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la apariția primului ziar în limba română „Basarabia” (1906-1906), printre alții este pomenit și preotul Constantin Partenie și chiar publicată poza dânsului. La acel moment preotul nu era în viață.

Constantin Partenie (Parfenev), născut în 1868, e fiul dascălului Dimitrie din satul Volcineț, jud. Chișinău. A făcut studii la Școala Duhovnicească și la Seminarul Teologic din Chișinău, promoția anului 1889. A participat activ la toate momentele-cheie de implementare a factorului național în

politica de destindere în Basarabia începutului sec. al XX-lea.

La 25 aprilie 1905, frăției „Nașterea lui Hristos” i s-a permis să redeschidă tipografia eparhială pentru a edita cărți și reviste în limbile rusă și moldovenească. La 21 noiembrie 1905 Congresul Preoțimii Basarabene alege membrii Comisiei de reactivare a tipografiei eparhiale. Din ea făceau parte preoții: Alexandru Baltaga, Mihail Plămădeală, ieromonahul Gurie, Alexandru Evstratiev, Mihail Ceachir, Constantin Popovici, Constantin Parfeniev (Partenie) și Mihail Cecan.

La 26 octombrie 1906 este inaugurată oficial Tipografia Eparhială într-o clădire din Chișinău, donată de starețul Porfirie al mănăstirii Dobrușa. Clădirea există și astăzi pe strada Alexandru cel Bun, nr. 44-46.

La 3 iunie 1907 apare de sub tipar *Psaltirea* de la Chișinău în limba română, ediție realizată de ieromonahul Gurie, în colaborare cu Macarie Untul și Grigore Constantinescu.

În 1908 Constantin Partenie e fondator alături de viitorul mitropolit Gurie-Grosu al revistei bisericești *Luminătorul*, care apare cu începere de la 1 ianuarie.

În amintirile sale publicate în nr. 1 al revistei *Luminătorul* din 1933, Gurie Grosu mărturisește: „Au trecut douăzeci și cinci

de ani de la înființarea revistei «Luminătorul». Primul număr al acestei reviste moldovenești bisericești a ieșit în luna ianuarie 1908. Inițiativa acestei tipărituri naționale aparține ieromonahului Gurie și preotului Constantin Partenie. Cu multă insistență am stăruit noi ca revista să se înființeze. Multe piedici se opuneau în calea spre realizarea acestei dorințe ferbinte, ca să dăm material de citire religioasă moldovenilor din Basarabia. Contra editării revistei ni se invoca și acel motiv că n-avem limbă dezvoltată, că limba noastră moldovenească posedă nu mai mult de două sute de cuvinte, întrebuițate de poporul de la țară, că n-avem nici scriitori versați și bine pregătiți. Revista era destinată, în primul rând, preoților din satele moldovenești. Ni se obiecta însă că preoții n-au gustul a ceti moldovenește, că ei au primit educație în școlile rusești, știu literatura rusă, și n-au să citească jurnalul moldovenesc. Ni se mai spunea: limba moldovenească este un anahronism. În zadar vă osteniți s-o reînviați... Și la ce folos? ... revista are să vină ca o nouă povară zadarnică asupra bugetelor parohiale.

Dar am avut succes. Congresul preoților din 1906-1907 a hotărât să se editeze revis-

ta «Luminătorul» și toate bisericile parohiilor moldovenești să se aboneze.

S-a intervenit la Sf. Sinod din Petrograd ca să se dea blagoslovenie pentru editarea revistei. Sf. Sinod a dat învoire. Episcopul bun Vladimir Sinchevici, pe ordinul Sf. Sinod a scris rezoluția: «Lumina lui Hristos să lumineze pe toți», care a fost pusă ca moto sub titlul ei.

Revista a început să se tipărească în tipografia eparhială, reînființată în 1906. Însă de la început a fost privită rău de unele persoane, care căutau să găsească ceva ilegal.

În primul număr s-a tipărit un articol despre predica Sf. Ioan Botezătorul. Cineva a văzut în acel articol ceva revoluționar, ce chema la reînnoirea vieții. Primului redactor, care eram eu i s-a atras atenția... O reușită poezie despre schiturile Basarabiei, alcătuită de Rădulescu, profesor la seminar, coleg al meu la Academia din Kiev, de origine din regat, iar nu a plăcut... Dar când a venit episcopul Serafim... îndată a declarat că el va pune bețe în roata moldovenească. Atunci au început criticele limbii «Luminătorului» cu concluzia că el face separatism.” (*Amintiri în legătură cu apariția revistei „Luminătorul”*).

Casa eparhială

Congresul eparhial din anul 1908 decide construcția unei Case eparhiale, constituind o comisie responsabilă de acest proiect cu participarea preoților: Sofronie Cioban, Constantin Partenie, Vasile Guma, Teodor Dubnevici, Constntn Ursul și Boris Binețchi.

Locul pentru viitoarea construcție a fost

cedat de arhiepiscopul Serafim Ciciagov, în partea de est a clădirii mitropoliei, pe locul unde era casa rezervată arhierilor vicari. Finanțarea construcției s-a făcut dintr-un credit gajat cu averea mănăstirii Hârjauca. Construcția propriu-zisă a început la 26 august 1910, iar la 18 decembrie 1911 edificiul

a fost sfințit. Proiectul arhitectului Gheorghe Cupcea cuprindea trei etaje și un subsol. La etajul întâi, prăvălii și magazine. La etajul doi, instituții eparhiale; la etajul trei, Școala de cântăreți. Casa dispunea și de o sală mare de concerte utilizată pentru diferite ceremonii. Ulterior în acest edificiu a fost deschis Muzeul Bisericesc.

În 1911 în urma unei anchete provocate de pr. Ieremia Cegan, care relata despre nereguli la fabrica de lumânări, dirijată de Constantin Partenie, arhiepiscopul Serafim l-a pedepsit, l-a scos de la biserică *Buna Vestire* din Chișinău și l-a trimis preot la Akkerman.

În zbuciumata perioadă 1917-1918, Constantin Partenie era la datorie. În amintirile lui Onisifor Ghibu „Pe baricadele vieții” (Chișinău, ed. *Universitas*, 1992) găsim mai multe referințe: „Neuitații preoți Andrei Murafa și Constantin Parfentiev, auzind că eu sunt autorul proclamației, au venit să mă caute la redacție și să mă roage să mă duc la o adunare separată a unui grup de preoți

adevărat moldoveni...” (pag. 143).

La 8 septembrie (1917) s-a deschis la Chișinău tipografia românească a „Obștei culturale moldovenești”(!)...

Sfințirea tipografiei s-a făcut printr-un moleben săvârșit de părintele protoiereu V. Gobjilă și de părintele C. Partenie în locul ei din ulița Alexandrovscaia, lângă Iluzion. După slujbă s-a stropit tipografia cu apă sfințită, apoi s-au rostit câteva cuvântări de către părintele Gobjilă, părintele Parteniem d. N. Alexandri, P. Halippa și V. Harea...” (pag. 353-354).

În 24 martie 1940, la adunarea de constituire a Societății Scriitorilor din Basarabia în luarea sa de cuvânt „Prinosul Basarabiei la literatura română”, Pan Halippa Halippa, în rand cu alți scriitori, l-a numit și pe Constantin Partenie. Deși acesta decedase încă în 1922 și fusese înmormântat la Cimitirul Central Ortodox din Chișinău.

P. S. La 10 iunie 2001 scriam pentru ziarul Flux:

UN GAZETAR NEORDINAR

„În secolul trecut ca și în acest secol lumea din vest, deși cu mult mai accesibilă, totuși rămâne o sursă de inspirație pentru cei care vor s-o cunoască, s-o descopere. Diferența de nivele: fie culturale, fie materiale, fie cognitive provoacă o reacție firească de curiozitate, de cercetare. Este un proces cunoscut, dar totuși este marcat de o doză de originalitate. Resortul este ascuns în faptul că marea majoritate a celor plecați în vest încearcă să se afirme pe terenul cultural al bătrânei Europe cu teme de acasă, să-și expună originalitatea. Mult mai puțini sunt temerarii care încearcă să transforme mediul pe care-l descoperă în obiect de cercetare, în sursă de inspirație gazetărească. Iar acei care au ales acest procedeu de obicei au avut un succes răsunător.

Mihail Parfenev nu aspira la gloria de gazetar.

S-a născut la 23 mai 1882 în satul Volcineț, județul Chișinău, în familia dascălului Dimitrie.

A făcut studii mai întâi studii primare, după care a fost înscris la Școala Duhovnicească din Chișinău, de unde a trecut la treapta medie a școlii teologice, la Seminarul Teologic din Chișinău pe care l-a și absolvit în 1903.

Procedează la fel ca și alți absolvenți ai se-

minarului din Chișinău, protestând împotriva lumii clericale din care proveneau și ale cărei legi le puneau la îndoială sau le contestau fiind influențați de propaganda revoluționară, s-a înscris la Institutul Veterinar din Harcov, dorind să obțină studii superioare, unde după primele două cursuri, din motive de sănătate a fost nevoit să plece în Elveția. A descoperit că are har și a început să trimită corespondențe foarte interesante pentru ziarul *Bessarabscaia Jizni*, în care povestea cititorului basarabean despre studenții basarabeni, despre elvețieni și obiceiurile lor. A stat în Elveția un an de zile de unde s-a întors întremat, dar în luna februarie 1907 a început să se simtă foarte prost și, în scurtă vreme, a decedat la vârsta de 26 de ani.

Cei din lumea grăbită și mult prea frământată a publiciștilor i-au deplâns dispariția, fiindcă prin pana lui descoperiseră nu numai o temă nouă, ci descoperiseră o lume necunoscută.

S-a stins din viață la 3 iulie 1907 și a fost înhumat la Cimitirul Central Ortodox din Chișinău. (*Istoria din pagină nouă*. Rubrică de Iurie Colesnic. Un gazetar neordinar).

Abia acum am aflat că acesta era un frate mai mic al lui Constantin Partenie. Istoria noastră e o oază a surprizelor...